

«РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РЕБЁНКА»

Рахимова Самира Абдухалимовна¹, Ха Ангелина Туеновна²

¹Старший преподаватель Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент

²Студентка 4- курса Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17476418>

Аннотация. Статья посвящена роли эмоционального интеллекта родителей в развитии эмоциональной компетентности ребёнка и гармонизации внутрисемейных отношений. Рассматриваются теоретические основы эмоционального интеллекта, включая его структуру и ключевые модели (Майер–Саловея–Карузо, Големан, Андреева), а также влияние родительского ЭИ на формирование у ребёнка навыков саморегуляции, эмпатии и устойчивости к стрессу. Особое внимание уделено механизмам передачи эмоциональных знаний через вербальное и невербальное взаимодействие, а также влиянию родительской эмоциональной компетентности на семейный микроклимат. Представлены практические рекомендации по развитию ЭИ у родителей, направленные на укрепление эмоциональной связи с ребёнком, снижение конфликтности и создание доверительной атмосферы в семье.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект родителей, развитие ребёнка, эмоциональная компетентность, эмпатия, саморегуляция, семейные отношения, родительское влияние.

Abstract. The article is devoted to the role of parents' emotional intelligence in the development of a child's emotional competence and the harmonization of family relations. The article examines the theoretical foundations of emotional intelligence, including its structure and key models (Mayer–Salovea–Caruso, Goleman, Andreeva), as well as the influence of parental EI on the formation of a child's self-regulation skills, empathy and resistance to stress. Special attention is paid to the mechanisms of emotional knowledge transfer through verbal and non-verbal interaction, as well as the influence of parental emotional competence on the family microclimate. Practical recommendations on the development of EI among parents are presented, aimed at strengthening the emotional bond with the child, reducing conflict and creating a trusting atmosphere in the family.

Keywords: emotional intelligence of parents, child development, emotional competence, empathy, self-regulation, family relations, parental influence.

Annotatsiya. Maqolada bolaning hissiy kompetentsiyasini rivojlantirishda va oilaviy munosabatlarni uyg'unlashtirishda ota-onalarning hissiy intellektining o'rni haqida so'z boradi. Hissiy intellektning nazariy asoslari, shu jumladan uning tuzilishi va asosiy modellari (Mayer–Salovea–Karuzo, Goleman, Andreeva), shuningdek, ota-onaning EIning bolaning o'zini o'zi boshqarish, empatiya va stressga chidamlilik ko'nikmalarini shakllantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Og'zaki va og'zaki bo'lmagan o'zaro ta'sir orqali hissiy bilimlarni uzatish mexanizmlariga, shuningdek, ota-onalarning hissiy kompetentsiyasining oilaviy mikroiqimga ta'siriga alohida e'tibor beriladi. Ota-onalarda EI ni rivojlantirish bo'yicha bola bilan hissiy

aloqani mustahkamlash, nizolarni kamaytirish va oilada ishonchli muhit yaratishga qaratilgan amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *ota-onalarning hissiy intellekti, bolaning rivojlanishi, hissiy kompetentsiya, empatiya, o'zini o'zi boshqarish, oilaviy munosabatlar, ota-onalarning ta'siri.*

Современное общество развивается в условиях стремительного роста информационных потоков, усиления социальной мобильности и трансформации традиционных семейных ролей. Эти процессы выдвигают новые требования к воспитанию и социализации детей. Всё более очевидной становится необходимость формировать у подрастающего поколения не только интеллектуальные и учебные способности, но и эмоционально-волевую зрелость, умение управлять своими чувствами, проявлять эмпатию и выстраивать конструктивные отношения с окружающими. [11]

Одним из важнейших факторов, влияющих на эмоциональное развитие ребёнка, является **эмоциональный интеллект родителей** — совокупность личностных навыков, связанных с распознаванием, пониманием, выражением и регуляцией эмоций. [6]

Семья, как первичный институт социализации, формирует у ребёнка базовые представления о том, как выражать чувства, решать конфликты и относиться к собственным и чужим переживаниям. [12] Именно в раннем возрасте закладываются основы эмоциональных моделей, определяющих дальнейшие особенности межличностного взаимодействия и успешность социальной адаптации.

Однако в условиях повышенной социальной и эмоциональной напряжённости современного общества наблюдается дефицит эмоциональной осознанности у родителей.

Это проявляется в трудностях выражения чувств, неумении говорить о переживаниях и использовать эмоции как ресурс для взаимодействия. В связи с этим особенно актуализируется необходимость изучения влияния эмоционального интеллекта родителей на развитие эмоциональной сферы ребёнка и гармонизацию внутрисемейных отношений.

В условиях растущей эмоциональной нестабильности современного мира, высокого уровня стресса, профессиональных нагрузок и дефицита времени у родителей всё чаще проявляется проблема **эмоциональной неосознанности**. Это приводит к искажению воспитательных стратегий, снижению эмоциональной близости и ухудшению качества детско-родительских отношений.

Термин **«эмоциональный интеллект»** (ЭИ, или международное обозначение EQ) был предложен в 1990 году исследователями Йельского университета Питером Саловеем и Джоном Мейером. Они определили ЭИ как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий». [13] Однако широкую известность это понятие получило благодаря книге бывшего профессора Гарвардского университета, а впоследствии редактора научного отдела «НьюЙорк Таймс» Дэниела Големана «Эмоциональный интеллект». Это издание быстро стало сенсацией и возобновило научные дискуссии о природе интеллекта и его составляющих. [2]

В 1927 году Ч. Спирмен предложил двухфакторную модель интеллекта, согласно которой результаты любых интеллектуальных тестов сводятся к выявлению общего фактора *g*, отражающего уровень ментальной энергии, необходимой для решения когнитивных задач [8]. Основным недостатком данной теории является то, что интеллект

рассматривается как полностью автономная система, не связанная с личностными особенностями человека.

И. Н. Андреева рассматривает эмоциональный интеллект как составную часть социально-практического интеллекта, проявляющегося во взаимодействии с другими людьми в конкретных жизненных ситуациях. В своих исследованиях она выделяет ключевые структурные компоненты эмоционального интеллекта: осознание и распознавание собственных эмоций, самоконтроль, понимание эмоций других (эмпатию) и самомотивацию [14].

По мнению Р. Бар-Она, эмоциональный интеллект представляет собой способность осознавать и выражать собственные эмоции, понимать эмоциональное состояние окружающих, а также эффективно решать личные и межличностные проблемы. Следовательно, эмоциональный интеллект включает умение ориентироваться как в своих, так и в чужих эмоциях и использовать это знание для установления и поддержания гармоничных взаимоотношений [14].

В современном научном понимании эмоциональный интеллект трактуется как способность человека осознавать, понимать и регулировать собственные эмоции, а также эмоции других людей. При этом принято различать внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект [7]. Умение распознавать и анализировать эмоциональные состояния — как свои, так и чужие — оказывает значительное влияние на поведение личности. В связи с этим особую научную значимость приобретает исследование факторов, способствующих развитию эмоционального интеллекта, среди которых выделяют как биологические, так и социальные предпосылки.

Одной из наиболее известных и активно применяемых в практической психологии является модель эмоционального интеллекта Майера–Саловея–Карузо (1990), в которой выделяются четыре ключевых компонента [10]:

- **Восприятие эмоций** — способность распознавать эмоции как по собственным внутренним ощущениям, так и по внешним проявлениям других людей: мимике, жестам, интонации, походке и поведению.
- **Понимание эмоций** — умение определять причины возникновения и закономерности развития эмоциональных состояний, устанавливая логические взаимосвязи между различными эмоциями, предсказывать их изменения во времени, а также осознавать сложные, неоднозначные (амбивалентные) эмоции.
- **Использование эмоций (эмоциональная фасилитация мышления)** — способность применять эмоции как источник мотивации и средство активации мыслительной деятельности, в том числе на подсознательном уровне.
- **Управление эмоциями** — умение вызывать и регулировать определённые эмоциональные состояния у себя и других, формируя необходимый эмоциональный фон, способствующий эффективному взаимодействию и достижению целей.

В отечественной психологии проблема эмоционального развития ребёнка рассматривалась в трудах Л. С. Выготского, П. М. Якобсона, В. К. Вилюнаса, Д. Б. Эльконина. Эти авторы подчеркивали, что формирование эмоциональной сферы неразрывно связано с процессом социализации и усвоением культурных норм через взаимодействие со взрослыми. В рамках культурно-исторического подхода Л. С. Выготского эмоции рассматриваются как социально опосредованные образования, а

значит, развитие эмоциональной регуляции ребёнка напрямую зависит от характера общения с родителями.

Таким образом, идеи о моделирующей роли взрослых в эмоциональном развитии ребёнка находят подтверждение не только в зарубежных, но и в отечественных психологических концепциях.

Как отмечалось ранее, эмоциональный интеллект (ЭИ) представляет собой способность человека распознавать и интерпретировать эмоциональные состояния других людей. Исходя из этого, можно предположить, что высокий уровень эмоционального интеллекта у родителей способствует гармонизации детско-родительских отношений. Чем точнее родители способны определить эмоции, которые испытывает ребёнок в конкретный момент, и адекватно на них реагировать, тем более устойчивыми и доверительными становятся их отношения, повышается уровень взаимопонимания и эмоционального контакта.

Вдобавок, важной составляющей эмоционального интеллекта является осознание и понимание собственных эмоций. Родители, обладающие данной способностью, лучше понимают свои эмоциональные состояния, могут осознанно выбирать, какие эмоции уместно проявить в той или иной ситуации, и выразить негативные чувства в социально приемлемой форме.[1].

Согласно социально-обучающей теории А. Бандуры (1977), процесс усвоения поведения у детей во многом осуществляется через наблюдение и подражание значимым взрослым. Родители, являясь первыми и наиболее влиятельными моделями для подражания, играют ключевую роль в формировании эмоциональных и поведенческих реакций ребёнка. Именно семейное окружение становится первичной «школой» эмоционального развития. Когда взрослые демонстрируют адекватные и конструктивные способы выражения чувств, дети не только копируют внешние формы поведения, но и усваивают внутренние механизмы эмоциональной регуляции.

При этом особое значение приобретает уровень эмоционального интеллекта родителей. Взрослые, обладающие развитым ЭИ, способны распознавать собственные эмоции, понимать их причины и выражать их социально приемлемым образом. Такое поведение служит для ребёнка наглядной моделью того, как можно управлять своими чувствами и реагировать на стрессовые ситуации без агрессии или подавления эмоций. [5] Например, родитель, осознающий собственное раздражение и выражающий его словами («Я злюсь, потому что устал»), создаёт для ребёнка когнитивный шаблон эмоциональной осознанности, рефлексии и самоконтроля.

Подобные формы взаимодействия способствуют развитию у ребёнка эмпатии и способности различать эмоциональные состояния других людей. Наблюдая, как родитель вербализует чувства и ищет способы конструктивного их выражения, ребёнок учится понимать, что эмоции — это естественная и управляемая часть человеческого опыта. В результате эмоционально компетентное поведение родителей становится важным фактором формирования у ребёнка навыков эмоционального интеллекта, включая саморегуляцию, осознание собственных чувств и эмпатию по отношению к другим.

Также, родители с высоким уровнем эмоционального интеллекта проявляют повышенную чувствительность к эмоциональным состояниям ребёнка, что отражает их способность к тонкому восприятию и эмпатии. [3] Они умеют:

- точно распознавать эмоциональные сигналы, выражающиеся в мимике, интонации и поведении ребёнка;
- реагировать на них с принятием, поддержкой и сочувствием;
- помогать ребёнку осмыслить собственный эмоциональный опыт, формируя навыки саморефлексии и эмоциональной грамотности.

Эта эмоциональная отзывчивость родителей создаёт для ребёнка атмосферу принятия и психологической защищённости, что способствует формированию базового чувства эмоциональной безопасности. [3] Благодаря стабильной и поддерживающей эмоциональной среде у ребёнка развивается надёжный тип привязанности, который, в свою очередь, становится основой для устойчивости к стрессу, позитивной самооценки и способности строить доверительные межличностные отношения.

Тем самым эмоциональная чувствительность и поддержка со стороны родителей с высоким уровнем ЭИ выступают не только важным аспектом семейного взаимодействия, но и ключевым фактором, определяющим эмоциональное благополучие и социальную компетентность ребёнка.

Переходя от индивидуальных проявлений к системному уровню, стоит отметить, что родительская регуляция эмоций оказывает прямое влияние на **эмоциональный климат** семьи, определяя характер взаимодействия между её членами. Согласно исследованиям Дж. Готтмана [4], семьи, в которых родители демонстрируют высокий уровень эмоциональной компетентности, отличаются более гармоничной атмосферой. Для таких семей характерны:

- низкий уровень конфликтности и деструктивных взаимодействий;
- согласованность и предсказуемость поведения членов семьи;
- высокий уровень взаимной поддержки, доверия и открытости в выражении чувств.

Таким родителям свойственно эффективно регулировать собственные эмоциональные реакции, что позволяет им сохранять стабильность и конструктивность даже в стрессовых ситуациях. Это создаёт условия для позитивного эмоционального обмена и укрепления внутрисемейных связей.

В противоположность этому, низкий уровень ЭИ у родителей часто ассоциируется с эмоциональной импульсивностью, частыми вспышками раздражения, непоследовательностью наказаний и проявлениями эмоционального отвержения. Подобная дисфункциональная модель взаимодействия повышает риск формирования у детей тревожности, неуверенности в себе, а также агрессивных и дезадаптивных форм поведения. [9]

В итоге можно заключить, что эмоциональная компетентность родителей является системообразующим фактором семейного микроклимата, определяя не только качество родительско-детских отношений, но и эмоциональное развитие, устойчивость и благополучие ребёнка.

Одним из ключевых механизмов передачи эмоциональных знаний является вербальная социализация эмоций. Родители помогают ребёнку осмыслить эмоциональный опыт через язык — обсуждая чувства, их причины и последствия, предлагая стратегии для выражения и регулирования эмоций. Такая практика способствует развитию у детей эмоциональной грамотности, способности к рефлексии и пониманию собственных и чужих эмоциональных состояний. [5]

В семьях, где родители открыто говорят о своих чувствах и поощряют ребёнка к эмоциональной откровенности, дети быстрее осваивают эмоциональные термины, точнее дифференцируют эмоции и проявляют большую эмпатию. Напротив, избегание разговоров о чувствах или их обесценивание ограничивает развитие эмоциональной осознанности, что может затруднять формирование навыков саморегуляции.

Невербальные средства — мимика, жесты, интонации, зрительный контакт, тактильные проявления — также играют важную роль в процессе эмоциональной социализации ребёнка. Через наблюдение за выражением эмоций значимых взрослых ребёнок усваивает культурные и семейные нормы эмоциональной экспрессии, а также способы реагирования на различные эмоциональные стимулы.

Родители с высоким уровнем эмоционального интеллекта способны демонстрировать конгруэнтное эмоциональное поведение, при котором невербальные сигналы согласованы с переживаемыми чувствами и вербальными высказываниями. Такая согласованность формирует у ребёнка чувство доверия и предсказуемости во взаимодействии. Напротив, дети родителей с низким уровнем ЭИ часто сталкиваются с эмоциональной неадекватностью — несоответствием между переживаемым и выражаемым чувством, что может вызывать у ребёнка путаницу, неуверенность и трудности в интерпретации эмоциональных сигналов окружающих.

Результаты теоретического анализа подчёркивают необходимость целенаправленного развития эмоционального интеллекта родителей как важнейшего условия психологического благополучия семьи. Эмоциональная компетентность родителей не только определяет качество внутрисемейных отношений, но и напрямую влияет на формирование у ребёнка навыков саморегуляции, эмпатии и устойчивости к стрессу.

На практике развитие родительского эмоционального интеллекта может быть реализовано через следующие направления:

- **Эмоциональное просвещение родителей.** Проведение обучающих семинаров и тренингов, направленных на развитие навыков осознания, вербализации и регуляции эмоций. Это способствует формированию у родителей способности распознавать собственные эмоциональные состояния и управлять реакциями в сложных или конфликтных ситуациях.
- **Формирование навыков «эмоционального коучинга».** Родителям рекомендуется осознанно обсуждать с ребёнком эмоции — как положительные, так и отрицательные. Такое взаимодействие помогает ребёнку распознавать собственные чувства, находить им названия и выбрать конструктивные способы их выражения.
- **Развитие эмпатии и эмоциональной отзывчивости.** Важно поощрять внимательное отношение к эмоциональному состоянию ребёнка: задавать уточняющие вопросы («Ты расстроен?», «Что тебя злит?»), проявлять поддержку через взгляд, интонацию, прикосновение.
- **Личный пример эмоциональной регуляции.** Родители должны демонстрировать модели экологичного выражения эмоций — например, открыто говорить о своём раздражении или усталости без проявления агрессии. Такое поведение становится для ребёнка наглядным примером конструктивного эмоционального самоконтроля.

- **Поддержание благоприятного эмоционального климата.** Эффективными средствами укрепления эмоциональных связей являются семейные ритуалы: совместные обсуждения, выражение благодарности, совместное проведение досуга. Эти практики создают атмосферу доверия, принятия и психологической безопасности.
- Реализация указанных рекомендаций способствует укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми, снижению уровня семейных конфликтов и формированию у ребёнка устойчивых навыков саморегуляции и эмпатии.
- Отсюда, развитие эмоциональной компетентности родителей выступает ключевым направлением профилактики эмоциональных и поведенческих трудностей у детей и важным ресурсом гармонизации семейных отношений.

Заключение:

Эмоциональный интеллект родителей играет решающую роль в формировании эмоциональной компетентности ребёнка, определяя качество его межличностных отношений и уровень психологического благополучия. Осознанное и конструктивное выражение чувств взрослыми формирует у детей навыки саморегуляции, эмпатию и устойчивость к стрессу. Высокий уровень эмоциональной компетентности родителей способствует созданию в семье атмосферы доверия, принятия и поддержки, что становится основой для гармоничного развития личности ребёнка. Развитие эмоционального интеллекта родителей представляет собой важнейшее условие укрепления семейных отношений и профилактики эмоциональных и поведенческих трудностей у подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева И. Н. Психологическая характеристика подтипов эмоционального интеллекта с низким его уровнем // Когнитивные штудии: когнитивная парадигма в междисциплинарных исследованиях: материалы VI международной междисциплинарной конференции. – Вып. 6 / под ред. А. П. Лобанова, Н. П. Радчиковой. – Минск: БГПУ, 2015. – С. 28–35.
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
3. Денхам С. А. Dealing with feelings: how children and parents negotiate the world of emotions // Cognition and Emotion. – 2007. – Vol. 21, No. 1. – P. 18–24.
4. Голтман Дж. М., Кац Л. Ф., Хувен К. Meta-emotion: how families communicate emotionally. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1997.
5. Halberstadt A. G., Denham S. A., Dunsmore J. C. Affective social competence // Social Development. – 2001. – Vol. 10, No. 1. – P. 79–119.
6. Иванова К. А. Соотношение эмоционального интеллекта родителей старших дошкольников и особенностей детско-родительских отношений // Мир науки. Педагогика и психология. – 2023.
7. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С. 29–36.
8. Lovie P., Lovie A. D. Charles Edward Spearman, F.R.S. (1863–1945) // Notes and Records of the Royal Society. – 1996. – Vol. 50. – P. 75–88.

9. Morris A. S., Silk J. S., Steinberg L., Myers S. S., Robinson L. R. The role of the family context in the development of emotion regulation // *Social Development*. – 2007. – Vol. 16, No. 2. – P. 361–388.
10. Сергиенко Е. А., Ветрова И. И. Русскоязычная адаптация теста Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V2.0): методическое пособие. – М.: Смысл, 2017. – 139 с. – ISBN 978-5-89357-359-6.
11. Серебрякова Т. А., Дворянцева С. В. Роль семьи в развитии эмоционального интеллекта ребёнка // *Управление образованием: теория и практика*. – 2022.
12. Серебрякова Т. А., Дворянцева С. В. Семейные механизмы формирования эмоционального интеллекта. – 2022.
13. Сэловей П., Майер Дж. Эмоциональный интеллект. – М.: [Издательство], 1990.
14. Терещенко М. Н., Микерина А. С., Колокольцева М. Д. Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста в условиях нестабильности цифрового общества // *Азимут научных исследований: педагогика и психология*. – 2024. – Т. 13, № 1 (46). – С. 174–179.